

MAMLAKATIMIZDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING HUQUQIY
ASOSLARI

Zamzamova Mashhura Elmurod qizi

Farg'ona yuridik texnikumi

Sud huquqiy faoliyat yo'nalishi 43-24 guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18867354>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy va institutsional asoslari tahlil qilinadi. Xususan, 2017 yilda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunning ahamiyati, davlat organlarining mazkur sohadagi vakolatlari, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Milliy kengashning roli yoritiladi. Shuningdek, xalqaro standartlar (BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi, Istanbul harakat rejasi) bilan uyg'unlashuv, davlat boshqaruvida ochiqlik-shaffoflikni ta'minlash, komplayens va ichki nazorat tizimlarini joriy etishning korrupsiya xavflarini kamaytirishdagi o'rni qisqacha asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: korrupsiya; korrupsiyaga qarshi kurashish; huquqiy asos; davlat siyosati; ochiqlik va shaffoflik; jamoatchilik nazorati; komplayens; ichki nazorat; manfaatlar to'qnashuvi; BMT Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi.

Аннотация. В данной статье анализируются правовые и институциональные основы противодействия коррупции в Республике Узбекистан. В частности, раскрывается значение Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», принятого в 2017 году, а также рассматриваются полномочия государственных органов в данной сфере, роль Агентства по противодействию коррупции и Национального совета по противодействию коррупции. Кроме того, освещаются вопросы гармонизации национального законодательства с международными стандартами (Конвенция ООН против коррупции, Стамбульский план действий), обеспечения открытости и прозрачности в государственном управлении, а также значение внедрения комплаенс и систем внутреннего контроля в снижении коррупционных рисков.

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; правовые основы; государственная политика; открытость и прозрачность; общественный контроль; комплаенс; внутренний контроль; конфликт интересов; Конвенция ООН против коррупции.

Abstract. This article analyzes the legal and institutional framework for combating corruption in the Republic of Uzbekistan. In particular, it highlights the significance of the Law "On Combating Corruption" adopted in 2017, examines the powers of state bodies in this area, and considers the role of the Anti-Corruption Agency and the National Anti-Corruption Council.

The study also addresses the alignment of national legislation with international standards (the United Nations Convention against Corruption, the Istanbul Action Plan), the importance of ensuring transparency and openness in public administration, and the role of compliance and internal control systems in reducing corruption risks.

Key concepts: corruption; anti-corruption; legal framework; public policy; transparency and openness; public oversight; compliance; internal control; conflict of interest; United Nations Convention against Corruption.

Mart, 2026-yil

Korrupsiya zamonaviy jamiyat taraqqiyotiga jiddiy tahdid soluvchi omillardan biri hisoblanadi. U davlat boshqaruvi samaradorligini pasaytiradi, iqtisodiy rivojlanishni sekinlashtiradi hamda fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini kamaytiradi. Shu sababli korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi O'zbekistonda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Yangi O'zbekiston so'nggi yillarda keng ko'lamli o'zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish, ishbilarmonlik muhitini va mehnat sharoitlarini yaxshilash, sud-huquq tizimini isloh qilish, inson huquqlarini himoya qilish, ma'muriy hamda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga qaratilgan yirik islohotlar amalga oshirildi.¹

Ma'lumki, ushbu sohadagi xalqaro standartlar korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlar samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi elementlarga qaratilgan:

- Davlat xizmatchilari uchun qo'shimcha cheklovlarni joriy etish;
- Xususiyl sektorda shaffoflikni oshirish, masalan, qimmatli qog'ozlarning haqiqiy egalari/benefitsiarlarini aniqlash;
- Korrupsiyaga qarshi kurashda moliyaviy nazorat bo'linmalarining rolini kuchaytirish;
- Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar uchun korporativ va jismoniy shaxslarning javobgarligini kuchaytirish;
- Kollektiv choralar ko'rish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash.

Aytib o'tilgan standartlarga muvofiq, 2017-yilda "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda davlat sektorida korrupsiyaning oldini olish borasidagi sa'y-harakatlar ikki baravar oshirildi va ushbu maqsadga erishish uchun xalqaro hamkorlik kengaytirildi.

Ma'lumki, 2017-yilda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida"gi qonun O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy huquqiy asosi hisoblanadi. Ushbu qonun davlat xizmatchilaridan bevosita yoki bilvosita ishtirok etishi mumkin bo'lgan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida o'z rahbarlariga ma'lum qilishni talab qiladi va korporativ ma'lumot beruvchilarni himoya qilishga qaratilgan. Ayni chog'da, qonun ommaviy axborot vositalariga davlat organlaridan korrupsiyaga oid jinoyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni so'rash huquqini beradi. Shu bilan birga, qonunda vazirliklar va boshqa davlat organlari tomonidan ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning korrupsiya uchun yangi imkoniyatlar yaratmasligini ta'minlash maqsadida ekspertizadan o'tkazish majburiy tartibda e'tirof etildi.

O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonuni 7-moddasiga muvofiq "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonunni amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan davlat organlari jumlasiga 2020-yilda tashkil etilgan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Vazirliklari, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlariga qarshi kurashish departamenti kirishi belgilandi.

¹ N. Doniyorxo'jayeva. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish uzluksiz jarayondir.
<https://strategy.uz/index.php?news=1960>.

Mart, 2026-yil

Shuning barobarida, Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Milliy kengash va uning hududiy organlari mavjud bo'lib, ular barcha tegishli institutlarning sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirish va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish uchun mo'ljallangan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Kengashning ishchi organi vazifasini bajaradi, unga Senat Raisi rahbarlik qiladi. Agentlik davlat organlaridan ularning davlat mablag'larini sarflash, davlat mulkini sotish va davlat xaridlari, shuningdek, investitsiya loyihalari va davlat dasturlarini amalga oshirish to'g'risidagi hujjatlarni so'rab olish imkonini beruvchi profilaktika mandatiga (vakolatlariga) ega. Shuningdek, u fuqarolar va yuridik shaxslarning korrupsiyaga oid masalalar bo'yicha murojaatlarini ko'rib chiqishi va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar bo'yicha ma'muriy ish o'tkazishi, natijalarini esa keyinchalik huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborishi mumkin.

O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi hamda IHTT ning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo uchun Korrupsiyaga qarshi kurash tarmog'i doirasidagi asosiy submintaqaviy tashabbus bo'lgan Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Istanbul harakat rejasining a'zosi hisoblanadi. O'zbekiston yaqinda Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlarining Global operativ tarmog'iga a'zo bo'ldi.

O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatlarida mazkur masalaga alohida urg'u berildi. Darhaqiqat, Yurtboshimiz davlat rahbari sifatida ish boshlaganlaridan buyon mamlakatni har tomonlama rivojlantirish, aholi farovonligini ta'minlash maqsadida ham ichki siyosatda, ham tashqi siyosatda juda katta amaliy islohotlar amalga oshirildi. Barcha sohalarida shaffoflik hamda ochiqlikni ta'minlashga katta e'tibor qaratildi. Bugungi kunda mazkur islohotlar o'zining ijobiy samarasini berayotgan, xorijiy davlatlar hamda investorlarning mamlakatimizga ishonchi va hurmati oshayotgan, xalqning kelajakka umidi va ishonchi o'zagarayotgan bir paytda, Prezidentimizning: "Takror va takror aytaman. Korrupsiya – davlat taraqqiyotiga to'siq bo'ladigan, adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqaradigan, jamiyatda ishonch muhitini zaiflashtiradigan eng jiddiy tahdid. Korrupsiyaga yo'l qo'yish esa – islohotlarimizga xiyonatdir. Bu illatga qarshi kurashish bo'yicha 2026-yilda "favqulodda holat" e'lon qilamiz"², - deya ta'kidlaganlari ayni haqiqatdir.

Bundan tashqari ushbu murojaatnomada Prezidentimiz tomonidan barcha idoralarda komplayens va korrupsiyaga qarshi ichki nazoratga mas'ul o'rinbosar lavozimi joriy etilishi, Hisob palatasining vakili faoliyatining yo'lga qo'yilishi hamda ushbu rahbarlar tizimdagi nopok shaxslarni aniqlash, shuningdek, byudjet mablag'i talon-toroj bo'lishi va mansabni suiiste'mol qilish holatlarining oldini olish bo'yicha ta'sirchan nazorat o'rnatishlari hamda Prezident oldida hisobot berishlari qayd etildi.

Bundan buyog'iga davlatning har bir so'm mablag'i, resursi yuzasidan shaxsiy javobgarlik kuchaytirilishi, lavozimi hamda unvonidan qat'iy nazar hammaning qonun oldida tengligi, Ichki ishlar, prokuratura, soliq, bojxona, moliya, bank, yirik davlat kompaniyalari, vazirlik va hokimliklar, bir so'z bilan aytganda, birorta idora va tashkilot nazoratdan chetda qolmasligi yana bir bor ta'kidlandi.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 26.12.2025. <https://president.uz/uz/lists/view/8834>.

Mart, 2026-yil

Faoliyatni boshlayotgan Komplayens xizmatining faoliyatiga to'sqinlik qilganlar, o'z-o'zidan korrupsiyaga sherik, deb baholanishi va javobgarlik shunga mos holda bo'lishiga qat'iy urg'u berildi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, korrupsiya zamonaviy jamiyat taraqqiyotiga jiddiy tahdid soluvchi omil bo'lib, u davlat boshqaruvi samaradorligini pasaytirish, iqtisodiy o'sishni cheklash, investitsiya muhitini yomonlashtirish hamda fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan ishonchini susaytirish kabi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab olingani mamlakatning barqaror va izchil rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan muhim strategik qaror hisoblanadi.

So'nggi yillarda "Yangi O'zbekiston" islohotlari doirasida mazkur sohada keng ko'lamli institutsional va huquqiy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, 2017-yilda "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi mazkur sohada yagona huquqiy mexanizmi shakllantirishga xizmat qildi. Mazkur qonun korrupsiyaning oldini olish, uning sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish, davlat organlari faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kabi muhim yo'nalishlarni belgilab berdi.

Shu bilan birga, korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining institutsional asoslari ham mustahkamlandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Milliy kengash, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda moliyaviy nazorat institutlarining vakolatlari kengaytirilib, ularning faoliyati o'zaro muvofiqlashtirilgan holda yo'lga qo'yildi.

Ayniqsa, Agentlikka profilaktik vakolatlar berilgani korrupsiyaviy xavflarni oldindan aniqlash va bartaraf etish imkonini yaratmoqda.

O'zbekistonning BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi, shuningdek, xalqaro va mintaqaviy tashabbuslarda faol ishtirok etayotgani milliy qonunchilikni xalqaro standartlar asosida takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

Bu esa mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashishning zamonaviy va samarali mexanizmlarini joriy etish imkonini bermoqda.

Prezident tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish masalasiga alohida e'tibor qaratilayotgani mazkur yo'nalishdagi siyosiy irodaning qat'iy ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, davlat organlarida komplayens va ichki nazorat tizimlarini joriy etish, byudjet mablag'laridan foydalanish ustidan shaxsiy javobgarlikni kuchaytirish, barcha idoralar faoliyatini to'liq nazoratga olish kabi choralar korrupsiyaga qarshi kurashishning yangi bosqichini boshlab bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning mustahkam huquqiy va institutsional asoslari yaratilgan bo'lib, ushbu sohadagi islohotlar izchil davom ettirilmoqda.

Davlat organlari faoliyatida ochiqlik va hisobdorlikni ta'minlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda har bir mansabdor shaxsning shaxsiy javobgarligini oshirish korrupsiyani kamaytirishning muhim kafolati hisoblanadi.

Mazkur chora-tadbirlarning samarali amalga oshirilishi mamlakatda qonun ustuvorligi, adolat tamoyillari va barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 26.12.2025. <https://president.uz/uz/lists/view/8834>.
2. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi 03.01.2017-yil qonuni. <https://www.lex.uz/acts/3088008>.
3. N. Doniyorxo'jayeva. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish uzluksiz jarayondir. <https://strategy.uz/index.php?news=1960>.
4. Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida milliy ma'ruza (2024 yil). <https://aca.uz/storage/wy8obpjgaahp6epe7uapmnrqixt2jfmata0jzqunc70lvqunc5incc0ldritga0ypqt9cwidwjmjqcgrm-.pdf>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH